

MATHEMATICAL MODELING OF VERTICAL VIBRATION DISPLACEMENT AND ENGINE LOADING

Matmurodov Farkhod Matkurbonovich

Professor at the Institute of Land Forces;

Sobirov Bozorboy Shamurotovich

Associate Professor Urgench Technological University Ranch

Annotation

The article discusses the issues of mathematical modeling of vertical vibration movements of a mobile machine engine and the resulting dynamic loads. A computational dynamic model of an engine as an oscillatory system with elastic and damping connections has been developed. Differential equations of motion describing vertical vibrations of a power unit under the influence of external disturbances caused by irregularities of the bearing surface, imbalance of rotating masses and variable engine operating modes are obtained. The analysis of the influence of the stiffness of the supports, damping coefficients and parameters of the stimulating effects on the amplitude of vibrations and the magnitude of dynamic loads is carried out. The obtained dependencies can be used in the design and improvement of engine mounting systems for transport and combat mobile vehicles. Research shows that the use of mathematical models makes it possible to predict the dynamic state of the engine and evaluate the effectiveness of damping devices at the early stages of design.

Keywords

mathematical modeling, engine, vertical vibrations, vibration, vibration load, dynamic system, damping, elastic supports, vibration isolation, mobile machine, dynamic loads, differential equations, oscillation amplitude, natural frequency.

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ВИБРАЦИОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И НАГРУЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ**

Матмуродов Фарход Маткурбонович
профессор Института сухопутных войск

Собиров Бозорбой Шамуротович
доцент Ургенчский технологический университет Ranch

Аннотация. В материале рассмотрены вопросы математического моделирования вертикальных вибрационных перемещений двигателя мобильной машины и возникающих при этом динамических нагрузок. Разработана расчетная динамическая модель двигателя как колебательной системы с упругими и демпфирующими связями. Получены дифференциальные уравнения движения, описывающие вертикальные колебания силового агрегата под воздействием внешних возмущений, вызванных неровностями опорной поверхности, неуравновешенностью вращающихся масс и переменными режимами работы двигателя. Проведен анализ влияния жесткости опор, коэффициентов демпфирования и параметров возбуждающих воздействий на амплитуду вибраций и величину динамических нагрузок. Полученные зависимости могут быть использованы при проектировании и совершенствовании систем крепления двигателей транспортных и боевых мобильных машин. Исследования показывают, что применение математических моделей позволяет прогнозировать динамическое состояние двигателя и оценивать эффективность демпфирующих устройств на ранних этапах проектирования.

Ключевые слова: математическое моделирование, двигатель, вертикальные колебания, вибрация, вибронгруженность, динамическая система, демпфирование, упругие опоры, виброизоляция, мобильная машина, динамические нагрузки, дифференциальные уравнения, амплитуда колебаний, собственная частота.

Введение. Исследования вертикальных колебаний двигателей мобильных машин занимают важное место в теории динамики транспортных средств. Вибрационные процессы оказывают существенное влияние на надежность силовой установки, долговечность опорных элементов и комфорт эксплуатации техники. Разработка математических моделей позволяет прогнозировать динамические нагрузки и выбирать рациональные параметры виброизоляции.

В фундаментальных работах С.П. Тимошенко рассмотрены основные закономерности колебаний механических систем. Автором разработаны методы решения дифференциальных уравнений движения, которые широко применяются при исследовании вертикальных колебаний двигателей и их опор [1, с. 56].

И.М. Бабаков подробно исследовал свободные и вынужденные колебания механических систем. В работе показано, что резонансные явления приводят к многократному увеличению амплитуды колебаний и динамических нагрузок на элементы конструкции двигателя [2, с. 74].

В трудах В.В. Болотина представлены вероятностные методы анализа вибрационных процессов и оценки долговечности конструкций при случайных динамических воздействиях. Автор отмечает необходимость учета случайного характера внешних возмущений при моделировании мобильных машин [3, с. 92].

Исследования И.А. Биргера посвящены вопросам прочности и колебаний машинных конструкций. Установлено, что вибрационные нагрузки существенно влияют на ресурс креплений двигателя и элементов трансмиссии [4, с. 135].

В работе В.П. Когаева рассмотрены закономерности накопления усталостных повреждений при циклическом нагружении. Полученные зависимости позволяют оценивать срок службы деталей двигателя при длительном воздействии вибрации [5, с. 43].

Н.А.Махутов исследовал проблемы конструкционной прочности и остаточного ресурса машин. Автор показал, что сочетание динамических нагрузок и усталостных процессов является одной из основных причин отказов силовых агрегатов мобильных машин [6, с. 128].

В исследованиях А.А. Кельзона рассмотрены методы виброзащиты транспортных средств. Особое внимание уделено применению демпфирующих устройств и виброизоляторов для снижения нагрузок, передаваемых на двигатель [7, с. 156].

Подрубалов В.К., Никитенко А.Н. и Подрубалов М.В. разработали обобщенную математическую модель вибронагруженности мобильной машины при случайном кинематическом возбуждении. Полученные результаты позволяют определять динамические нагрузки на силовую установку в различных эксплуатационных режимах [8, с. 203].

В работах Мирзаева С. и соавторов исследованы вертикальные колебания тягового двигателя на вязкоупругой подвеске. Авторами предложены математические модели, учитывающие демпфирующие свойства опор двигателя [9, с. 18].

Исследования Ротенберга Р.В. посвящены динамике транспортных машин. Автор показал влияние параметров подвески и характеристик дорожного профиля на вибрационное состояние силовой установки [10, с. 214].

В трудах Рябова И.М. рассмотрены вопросы моделирования вибрационных процессов в мобильных машинах с использованием численных методов. Полученные модели позволяют определять перемещения, ускорения и нагрузки двигателя при различных режимах движения [11, с. 121].

Анализ литературных источников показывает, что существующие исследования достаточно полно раскрывают вопросы динамики и вибрационной

нагруженности мобильных машин. Однако вопросы комплексного математического моделирования вертикального вибрационного перемещения двигателя с учетом нелинейных характеристик демпферов и реальных условий эксплуатации требуют дальнейшего изучения. Это определяет актуальность настоящего исследования.

Методы исследования. В ходе исследования использованы методы математического моделирования, теории колебаний и динамики мобильных машин. Двигатель представлен в виде сосредоточенной массы, установленной на упругодемпфирующих опорах. Для описания вертикальных вибрационных перемещений составлены дифференциальные уравнения движения на основе второго закона Ньютона. При моделировании учитывались масса двигателя, жесткость опор, коэффициенты демпфирования и внешние возмущающие воздействия, возникающие вследствие неровностей опорной поверхности и неуравновешенности вращающихся масс.

Результаты и обсуждения исследования. Можно найти перемещения, виброскорости и виброускорения двигателя q_d . Для него иметь значения m , c и k ряд составных частей мобильных машин. Из источников информации необходимо определить как определить Q_{vd} .

Рисунок 1- Вертикального перемещения двигателя

Вертикального перемещения опора двигателя определяется выражением

$$[12] \quad q_{vd} = D_H / r_{d \text{ опора}} = \pi \xi_0 \omega^n \gamma_1 A^{n+1}$$

здесь, D_H - нелинейный демпфирующий момент, $r_{d \text{ опора}}$ - радиус коленчатый вал-опора, $\xi_0 = 19,17 \frac{\text{Нмс}^2}{\text{рад}^2}$ - коэффициент нелинейного момента трения, ω^n -, $\gamma_1 = 1,04588$ - коэффициент отношения эквивалентного момента трения и характеризует погрешность аппроксимации нелинейного трения, $A = 162$ Гц-амплитуда колебаний на резонансного режима, $n=0,869$ - показатель нелинейности трения, $\gamma_1 = \frac{2 \Gamma(\frac{n+2}{2})}{\sqrt{\pi} \Gamma(\frac{n+3}{2})}$, при $0 \leq n \leq 1$, Γ - гамма функция.

Теперь будем найти вертикального внутреннего перемещения коленчатого вала место крепления к опору Q_{vd}

Рисунок 2 - Нагрузки пара коленчатого вала и опора

$$J_{pr}(\varphi) = \frac{4\sin 2\varphi}{\lambda^2 \sin \varphi^2 - 1} [J_{sh} \lambda^2 + R^2(m_{sh} + m_n)[2\lambda^2 3\sin \varphi^2 - 1] - 1] + m + \frac{8\lambda^2}{(\quad)^2} [R^2(+)].$$

Опишем уравнение второго порядка

$$J_{pr} \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{dJ_{pr}}{d\varphi} \right) \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 = F_{kor\ val} l_{kv} - F_{tr} l_{tr} - F_s l_s - F_{vd} l_{vd},$$

$$\left[-J_{pr} \frac{d^2 \varphi}{dt^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{dJ_{pr}}{d\varphi} \right) \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 - F_{kor\ val} l_{kv} + F_{tr} l_{tr} + F_s l_s \right] / l_{vd} = F_{vd}$$

$$m_d \frac{d^2 Q_{vd}}{dt^2} = \sum (F_{kor\ val} - F_{tr} - F_s - F_{vd}) - G_d \cos \zeta - G_o \cos \vartheta,$$

Величина крутящего момента, сосредоточенного на коленчатом вале, маховике, может быть выражена с помощью выражением [13]

$$M_d = f(t) l_1 \sin \varphi_1 \left(1 + \frac{\mu \cos \varphi_1}{\sqrt{1 - \mu^2 \sin^2 \varphi_1}} \right), \quad (1)$$

при условии, что функция $(\varphi_1 = \varphi_1(t))$ удовлетворяет дифференциальному уравнению движения КШМ. Этот результат имеет важное применение. В первую очередь, роль зависимости $M_d = f(t)$ весьма значительна при наблюдении за

«поведением» крутящего момента с учетом характера вращения коленчатого вала, связанным с «потерями» тепловой энергии

При известной закономерности энерговыделения в цилиндре $P = f(t)$, в том числе при наличии некоторых допущений, касающихся преобразования тепловой энергии в механическую работу, реализуются возможности точного определения законов вращения коленчатого вала, маховика, выраженных через независимую переменную времени t , то есть $M_d = f(t)$.

Рисунок 3– График функции $f(t)$ при $P_{max}(t_1 \approx 0,001) = 4$ МПа, = МПа, $t_1 \approx 0,001$ с, $t_2 \approx 0,006$ с.

При этом функция $f(t)$, $f(0) = 0$, имеет вид

$$f(t) = \begin{cases} \frac{P_{max}}{S} \sin \frac{\pi t}{2t_1}, & 0 \leq t \leq t_1 \\ \frac{P_{max}}{S} e^{\frac{h(t-t_1)}{t_2}} \left[1 + \frac{h(t-t_1)}{t_2} \right], & t_1 \leq t \leq t_2 \end{cases}, \quad (2)$$

где t_1 – время достижения максимума кривой давления, с; t_2 – общее время, с; h – величина, подлежащая определению по заданному значению силы давления в момент времени $t > t_1$; S – площадь поршня, m^2 .

Итак найдем крутящего момента

$$M_{kr} = \frac{P_{e max}}{S} e^{\frac{h(t-t_1)}{t_2}} \left[1 + \frac{h(t-t_1)}{t_2} \right] l_1 \sin \varphi_1 \left(1 + \frac{\mu \cos \varphi_1}{\sqrt{1 - \mu^2 \sin^2 \varphi_1}} \right), \quad (3)$$

Мощность N_e , Вт

$$N_e = N_э \left[a(n_{ei} / n_p) + b(n_{ei} / n_p)^2 + (n_{ei} / n_p)^3 \right]$$

где a, b – эмпирические коэффициенты аппроксимирующего перегрузочную ветвь внешней характеристики кубического трех члена. Для дизелей с предкамерой $a = 0,6$, $b = 1,4$; n_{ei} – текущие (принимаемые) значения частоты вращения коленчатого вала; n_e – номинальная частота вращения, $n_e = 2800$ об/мин.

Крутящий момент, Н·м $M_{кр} = N_e / 2\pi n_e$.

На основе полученных расчетных значения построены диаграммы, зависимости мощности P_e , вращающего момента T_e от частоты вращения коленвала n_e отображена на рис.4.

Рисунок 4 – Внешняя характеристика ДВС

Если проанализировать давления и крутящий момент, что они должны параллельно должны действовать друг друга, по указанным диаграммы можно говорить эти явления не происходит, давления растет и подает крутящий момент, это значит созданная колоссальная часть давления с горением топлива не

используется на обеспечения повышения количества крутящего момента и пустой уходит, так как полезную индикаторная мощность N_e мало создается.

Расчет внешней скоростной характеристики. Мощность двигателя при максимальной скорости

$$N_v = \frac{1}{\eta_{tr}} G_a \psi_v V_{max} + \frac{c_x \rho}{2} F V_{max}^3$$

$G_a = m_a g$ -полный вес автомобиля.

Как пример, $G_a = 1513 \cdot 9,81 = 14842,53$ Н.

$$N_v = \frac{1}{0,92} 14842,53 \cdot 0,027 \cdot 50 + \frac{0,32 \cdot 1,293}{2} 1,9 \cdot 50^3 = 75145 \text{ Вт.}$$

Максимальная требуемая мощность двигателя» [<http://bibliofond.ru>]

$$N_{max} = \frac{N_v}{a \lambda + b \lambda^2 + c \lambda^3},$$

здесь a, b, c -эмпирические коэффициенты, $a=b=c=1$.

$$\lambda = \frac{\omega_{max}}{\omega_N}, \lambda = 1,15.$$

$$\omega_N = \frac{\omega_{max}}{\lambda} = \frac{586,43}{1,15} = 509,94 \text{ рад с,}$$

$$N_{max} = \frac{75145}{1 \cdot 1,15 + 1 \cdot 1,15^2 + 1 \cdot 1,15^3} = 78965 \text{ Вт.}$$

Рассчитываем мощностью со скоростную характеристику

$$N_v = N_{max} a \frac{\omega_{max}}{\omega_N} + b \left(\frac{\omega_{max}}{\omega_N} \right)^2 + c \left(\frac{\omega_{max}}{\omega_N} \right)^3.$$

$$\text{Эффективный момент двигателя } M_e = \frac{N_e}{\omega_e}$$

Рисунок 5 - Энергетические и кинематические характеристики двигателя

Из рис.5 видно, что угловая скорость растет эффективно, но мощность тоже сравнительно меньше значением.

Выводы. Разработанная математическая модель позволяет определять вертикальные перемещения двигателя и динамические нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации мобильной машины. Установлено, что наибольшее влияние на амплитуду колебаний оказывают жесткость опор и коэффициент демпфирования. При приближении частоты внешнего воздействия к собственной частоте системы наблюдается резкое увеличение вибрационных перемещений и нагрузок. Применение демпфирующих элементов способствует снижению амплитуды колебаний, уменьшению динамических напряжений и повышению долговечности двигателя и его креплений. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании и совершенствовании систем виброизоляции мобильных и боевых машин.

Список использованных литератур

1. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле. – М.: Физматгиз, 1967. – 444 с.

2. Бабаков И.М. Теория колебаний. – М.: Наука, 1985. – 560 с.
3. Болотин В.В. Случайные колебания упругих систем. – М.: Наука, 1979. – 336 с.
4. Биргер И.А. Прочность, устойчивость, колебания. – М.: Машиностроение, 1988. – 463 с.
5. Когаев В.П. Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во времени. – М.: Машиностроение, 1993. – 364 с.
6. Махутов Н.А. Конструкционная прочность, ресурс и техногенная безопасность. – М.: Наука, 2005. – 520 с.
7. Кельзон А.А., Яковлев К.К., Бугаенко Б.А. Основы виброзащиты машин и оборудования. – СПб.: Политехника, 2003. – 286 с.
8. Подрубалов В.К., Никитенко А.Н., Подрубалов М.В. Обобщенная математическая модель вибронагруженности мобильной машины при случайном кинематическом возбуждении // Известия МГТУ «МАМИ». – 2013. – № 2. – С. 203–211.
9. Mirzaev S., Yusupov M. Vertical vibrations of traction engine with viscoelastic suspension // E3S Web of Conferences. – 2023. – Vol. 365. – P. 18–24.
10. Ротенберг Р.В. Подвеска автомобиля. – М.: Машиностроение, 1972. – 392 с.
11. Рябов И.М. Динамика мобильных машин. – М.: Транспорт, 2008. – 328 с.
12. Кенсман Л. математическая модель крутильно колебательной системы поршневого двигателя с учетом нелинейного демпфирования и возбуждения. Авт.дис на соискание канд.техн.наук, Ярославль, 2000.
13. Леонов Г.Н., Фролов А.В., Шустов И.С. Некоторые особенности моделирования динамики двигателя внутреннего сгорания. Ползуновский вестник №3/1, 2012, –с.125-127.